

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА МОДЕЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Жиззах давлат педагогика университети

катта уқитувчи Эшонкулов Х.М.

xamraqul2020@gmail.com

Аннотация. Ўзбекистонда баркамол авлодни шакллантиришда ҳудудий умумий урта таълим тизимини ташкил қилиш ва бошқарувини такомиллаштириш учун ҳудуддаги таълим тизими элементлари, уларнинг узаро алоқаси, ҳудуднинг манънавий-маърихий, ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш тизими ҳамда бошқарув структуралари эътиборга олинган. Ушбу мақолада ҳудудий умумий урта таълим тизими бошқарувини такомиллаштиришда режалаштириш ва башорат қилиш масалалари, педагог мутахассисларга қуйилган талаблар қуриб чиқилган.

Калит сузлар. Бошқарув, миллий мафкура, урта таълим, хорижий мамлакатлар таълими, таълим тизими, масала, педагоглар, таълим-тарбия, башорат қилиш.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация. В целях организации и совершенствования регионального общего образования в Узбекистане учитывались управление региональной системой образования, взаимосвязь, система нравственного и экономического развития региона. В данной статье рассмотрены вопросы позиционирования и прогнозирования в совершенствовании управления региональной системой общего образования, требования, предъявляемые к педагогам и специалистам.

Ключевые слова. Менеджмент, национальная идеология, высшее образование, образование зарубежных стран, система образования, проблема, педагоги, образование, прогнозирование.

Республикада янги умумий ўрта таълим тизимини ташкил қилиш ва унинг бошқарувини ривожлантириш масаласи, миллий мафқуранини шакллантириш таълим-тарбиядаги энг муҳим ҳамда айни пайтдаги долзарб масала ҳисобланади. Бу масалага доир тадқиқот ишлари таълим-тарбия соҳасини ривожлантиришнинг ҳамма йўналишларини қамраб олиб, бугунги кунда ушбу масаланинг ечимини топишда хорижий мамлакатлар таълим тизимидаги ижобий натижалар ўрганилмоқда.

Ўзбекистонда баркамол авлодни шакллантиришда ҳудудий умумий ўрта таълим тизимини ташкил қилиш ва бошқарувини такомиллаштириш учун ҳудуддаги таълим тизими элементлари, уларнинг ўзаро алоқаси, ҳудуднинг маънавий-маърифий, ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш тизими ҳамда бошқарув структуралари эътиборга олинган. Шу билан бирга ҳудудий умумий ўрта таълим тизими бошқарувини такомиллаштиришда режалаштириш ва башорат қилиш масалалари, педагог мутахассисларга қўйиладиган талаблар, таълим муассасаларини оптимал жойлаштириш каби кўрсаткичлар асос қилиб олинган.

Ҳаракатлар 2022-2026 йилларда стратегиясида таъкидланганидек: “Айни вақтда мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда” деб бу жараёнга эътибор берилиши шу кун талабларидан келиб чиқади.

Таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий тамойиллари қуйидагилардани иборатдир:

- таълим ва тарбиянинг инсонпарвар, демократик характерда эканлиги;
- таълимнинг узлуксизлиги ва изчиллиги;
- умумий ўрта, шунингдек ўрта махсус, касб-хунар таълимининг мажбурийлиги;
- ўрта махсус, касб-хунар таълими йўналишини академик лицейда ёки касб-хунар коллежида ўқишни танлашнинг ихтиёрийлиги;
- таълим тизимининг дунёвий характерда эканлиги;
- давлат таълим стандартлари доирасида таълим олишнинг ҳамма учун очиклиги;
- таълим дастурларини танлашга ягона ва табақалаштирилган ёндашув;
- билимли бўлишни ва истеъдодни рағбатлантириш;
- таълим тизимида давлат ва жамоат бошқарувини уйғунлаштириш.

Дарҳақиқат, ҳозирги кунда таълим-тарбия жараёнига кириб келаётган янгиланишлар унинг мазмуни, тузилиши, усулларини қайта кўриб чиқиш, мукаммалаштириш заруратини билдиради. Таълим-тарбия жараёнининг доимийлиги, узлуксизлиги, узвийлиги, мунтазамлиги ҳамда маънавий меросга асосланганлиги, юртимизда ҳуқуқий-демократик жамият куришнинг муҳим шарти бўлиб хизмат

қилади. Шунинг учун ҳам мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ мамлакатимиз миқёсида таълим ва тарбия, илм-фан касб-хунар ўргатиш тизимларини тубдан ислох қилишга ниҳоятда катта зарурат сезила бошлади.

2020 йилда янги таълим тўғрисидаги қабул қилинган қонунга кўра юқорида баён этилган таълим турларида таълим сифатини яхшилаш, ўқувчи-талабаларнинг интеллектуал фаоллигини ошириш бугунги кунда таълим тизимининг бош вазифаси ҳисобланади. Интеллектуал фаолликни оширишда педагогик технологиялардан фойдаланиш яхши самара беради. Таълим жараёнида қўлланиладиган мазкур интерфаол усуллар ўқувчи-талабаларнинг мустақиллиги, ишчанлиги, уюшқоқлиги, хушмуомалалиги, ижодий фазилатларини камол топишига ёрдам беради.

Мактабгача таълим умумий ўрта таълимнинг бошланғич қисми ҳисобланади. У боланинг соғлом ва ривожланган шахс бўлиб шаклланишини таъминлаб, ўқишга булган иштиёқини уйғотиб, тизимли ўқитишга тайерлаб боради. 6-7 ёшгача бўлган мактабгача таълим давлат ва нодавлат болалар мактабгача таълим муассасаларида ва оилада амалга оширилади. Мактабгача таълимнинг мақсади – болаларни мактабдаги ўқишга тайерлаш, болани соғлом, ривожланган, мустақил шахс бўлиб шакллантириш, қобилиятларини очиб бериш, ўқишга, тизимли таълимга бўлган иштиёқини тарбиялашдир.

Мактабгача таълим муассасалари, фаолият йўналишига кўра, қуйидаги турларга бўлинади:

- болалар яслиси, болалар ясли боғчаси, болалар боғчаси, уйдаги болалар боғчаси (мустақил муассаса ёки филиал сифатида);
- мактабгача тарбия ва бошланғич таълим муассасаси (болалар боғчаси-мактаб);
- тарбияланувчиларни бир ёки бир нечта йўналишда (тил, бадий эстетик, спорт ва бошқалар) тарбияловчи мактабгача таълим муассасалари;
- тарбияланувчиларнинг жисмоний ва руҳий ривожланишдаги оғишларини тикловчи турдаги болалар боғчаси;
- тиббиёт–гигиена, профилактика ва соғломлаштириш тадбир ва тартибларини амалга оширувчи заифлашган болаларни назорат қилиш ва соғломлаштириш боғчаси;
- бирлаштирилган турдаги болалар боғчаси (бирлаштирилган турдаги болалар боғчасига ривожлантирувчи, тикловчи ва соғломлаштирувчи гуруҳлар умумлаштирилган кўринишда киради).

Мактабгача таълим, олинмиш шакли ва усулларида қатъи назар, қуйидаги мақсадларни ўз олдига қўяди:

- болаларни мактабда ўқишга мақсадли ва тизимли тайёрлаш;
- болаларнинг шахсий қобилиятлари ва истеъдодларини ривожлантириш;
- болаларни миллий ва умуминсоний маънавий ва маданий қадриятлар билан таништириш, уларни интеллектуал ривожлантириш;
- болаларда юқори маънавий ва одоб–ахлоқ асосларини шакллантириш;
- болаларнинг жисмоний ва руҳий соғлигини мустаҳкамлаш;

Бошланғич таълим умумий ўрта таълим олиш учун зарур бўлган билим ва малаканинг, саводхонлик асосларининг шакллантирилишига йўналтирилган. Биринчи синфга болалар 6-7 ёшдан қабул қилинади.

Мажбурий компонент давлат таълим станлартлари билан аниқланади ва иштирокчининг минимал керакли тайёргарлик даражасини белгилайди. Унинг муваффақияти ўрта таълим муассасалари томонидан кафолатланади. Бу компонент давлат ва жамият буюртмаси, шахснинг қизиқиш ва талаби асосида белгиланади.

Мамлакат ҳудудий умумий ўрта таълим тизими йўналишлари бир нечта ўзаро бир-бирига боғланган таълим тизими элементларидан ташкил топган. Ҳудудий умумий ўрта таълим тизимининг асосини ташкил қилган биринчи масала мактабгача таълим, умумий ўрта таълим тизими, касб-ҳунар таълим тизими, олий таълим тизимларини такомиллаштириш ҳисобланади. Иккинчи долзарб масала ҳудудий жойлашув, педагогик мутахассисларга эҳтиёж, таълим тизими бошқаруви, таълим муассасаларини жиҳозлаш, иш билан таъминлаш, аҳолининг жойлашуви, аҳоли ўсиш динамикаси, мактабгача таълим, ўрта махсус, касб-ҳунар коллежлари ҳамда академик лицейлар нинг ихтисосликлар бўйича оптимал жойлашуви, ҳудуддаги олий ўқув юртларининг кадрлар тайёрлашдаги ҳолати, ҳудудлардаги ишлаб чиқариш корхоналарининг йўналиши, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришдир.

Ҳозирги вақтда жамиятни ривожлантириш жараёнида замонавий ахборот технологияларини татбиқ қилиш муҳим бўлиб, бу борада таълим тизими муассасаларини замонавий ахборот технологиялари билан жиҳозлаш энг долзарбдир. Таълим тизимидаги энг муҳим омиллардан бири таълим муассасаларини бошқариш ҳисобланади. Ўз навбатида ҳудудларда умумий ўрта таълим бошқарувини такомиллаштиришда ҳудудларнинг географик жойлашуви ва этнографик ҳолати катта роль ўйнайди. Буларни тартибга солиш ҳудудий умумий ўрта таълим тизими бошқарувини такомиллаштириш учун яхши имконият яратади. Ҳудудий умумий ўрта таълим тизимини такомиллаштиришда асосий ва қўшимча омиллар мамлакатимиз келажаги бўлган баркамол авлодга замонавий таълим-тарбия беришни юксалтиришда муҳим аҳамиятга эгадир. Ҳудудларда умумий ўрта таълим тизимини ташкил қилиш ва бошқарувини такомиллаштириш мезонлари қуйидагича:

мактабгача таълим, умумий ўрта таълим муассасалари, ўрта махсус, касб-хунар коллежлари ҳамда академик лицейлар, академик лицей ва олий ўқув юртларини ихтисосликлар бўйича оптимал жойлаштириш;

педагогик мутахассисларга бўлган эҳтиёжни энг юқори даражада қондириш;

худудлардаги аҳолининг ҳудудий, географик, миллий эҳтиёжлар асосида жойлашувини максимал ўрганиш;

худудлардаги ишлаб чиқариш корхоналарини оптимал жойлаштириш, ҳудудни ижтимоий ва ривожлантиришга қаратилган ишларни максимал ҳолатда ташкил қилиш;

худудларнинг маънавий-маърифий ривожланишига эътибор қаратиш.

Масаланинг оптимал ечимини топиш орқали ундан кўзланган мақсадга эришиш, бундай мезонларни ҳал қилиш мураккаб бўлиб, жуда кўп кўрсаткичларга эга бўлиш, уни ечиш учун кўп вақт ажратиш талаб қилинади ва булар умумий ўрта таълимни ривожлантиришнинг навбатдаги мақсадлари юзага чиқади ва ривожлантирилади. Булар:

жойларда ҳудудий умумий ўрта таълим тизимини ташкил қилиш ва бошқарувини такомиллаштириш йўли билан ёшлар учун замонавий таълим

тизимини яратиб, уларни касбий малакасини ошириш билан боғлиқ таълим тизимини юқори поғонага кўтариш;

фарзандларга маънавий, ҳуқуқий, экологик, ахборот технологиялари бўйича билим асосларини чуқур ўргатиш орқали уларнинг илмий дунёқарашини том маънода шакллантириш ва кенгайтириш;

худудлар эҳтиёжини ҳисобга олган ҳолда ёшларнинг касб-хунар эгаллашга нисбатан мойиллиги ва эҳтиёжларини ўрганиш, худудларнинг ижтимоий, географик ва этнографик жойлашувига қараб ихтисосликлар бўйича касб-хунар эгаллашишларини уюштириш ва ривожлантириш, шу асосда уларни касб-хунарли қилиб тарбиялаш.

Ҳудудий умумий ўрта таълим тизими бошқарувини такомиллаштиришдаги ва уни ривожлантиришдаги асосий манба, ҳудудий умумий ўрта таълим тизими инфраструктурасини бир-бирига боғлиқ ҳолда ривожлантириш ҳисобланади. Унда мамлакатимизда умумий ўрта таълим тизимининг фаолият олиб бориши давлат таълим стандартлари, турли даражадаги таълим дастурларининг изчиллиги асосида

таъминланади. Умумий ўрта таълим қуйидаги таълим турларини ўз ичига олади: мактабгача таълим; умумий ўрта таълим; ўрта–махсус, касб-хунар таълими; олий таълим; олий ўқув юртидан кейинги таълим; кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш; мактабдан ташқари таълим. Умумий ўрта таълим тизимидаги ўрта мактабнинг бошқариш модели 3-расмда ифодаланган.

Академик лицейлар ўқувчиларнинг қизиқишлари ва қобилиятларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг жадал интеллектуал ривожланишини чуқурлаштирилган, ихтисослаштирилган ҳолда ўқитишни таъминлайди. Академик лицейларда ўқувчилар ўзлари танлаган йўналиши бўйича билимларини ошириши ва муайян фанлар асосларини чуқур, мукаммал ўзлаштириш имкониятига эга бўладилар. Академик лицейлар асосан олий ўқув юртлири қошида ташкил этилади.

Мактабгача таълим, ўрта махсус, касб-хунар коллежлари ҳамда академик лицейлар эса ўқувчиларнинг касб-хунарга мойиллигини, лаёқатларини, билим ва кўникмаларини чуқур ривожлантириш, уларнинг танланган йўналишлари бўйича бир ёки бир неча замонавий касб эгаллаш имконини беради.

3-расм. Умумий ўрта таълим тизимидаги ўрта мактабнинг

бошқариш модели

Яхши касб-ҳунар эгаси бўлиш инсоннинг энг катта зийнати бўлиб, унинг бутун ҳаёти давомида жуда катта фойда келтиради. У фароғатга, камолатга етади ва ҳунар туфайли иззат-икром топади. Ўз фарзандларини илмли, ҳунарли қилиб вояга етказиш миллатимизга хос ҳислат бўлиб, ота-боболаримиз фарзандларининг саводини чиқариш, ҳунарли қилиш учун энг яхши усталарга шогирдликка берганлар, бошқа шаҳар ва юртларга билим олиш учун юборганлар. Халкимизда илму-ҳунар доимо улуғланиб келинган, илмли, ҳунарли бўлишга доимо даъват килинган. Бу туғрисида жуда кўп мақоллар, ҳикматлар ва ривоятлар мавжуд.

Олий таълимнинг мақсади республикамизнинг ижтимоий ва маданий ривожини таъминлашга, ўзи танлаган мутахассисик бўйича бозор иқтисодиёти шароитида мустақил ишлашга лаёқатли, юқори малакали, рақобатбардош кадрларни тайёрлашдан иборатдир. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида олий таълим олдига қўйилган вазифаларнинг ижроси собиқ шўролар давридан қолган, юқорида таъкидланган муносабатларга чек қўяди, мустақил Ўзбекистон таълим тизимини тамомила янги босқичга кўтаришга имкон яратади.

Умумий ўрта таълим тизимининг турларидан яна бири кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлашдир. Умумий ўрта таълим муассасаларининг ўрни, улардаги ўқувчи ва ўқувчилар сони, таълим-тарбияда иштирок қилаётган педагог кадрларнинг илмий салоҳияти, педагог кадрларга ва ишчи-хизматчиларга бўлган талаб, республика миқёсида ҳудуддаги олий ва мактабгача таълим, ўрта махсус, касб-ҳунар таълим муассасаларига қабул қилинган ўқувчи ёшларнинг тест тизими асосида аниқланган билимларини яхшилаш ҳудудий умумий ўрта таълим муассасаларини ривожланган демократик давлатлар таълим муассасалари каби замонавий ўқув жиҳозлари билан таъминлаш асосида амалга оширилади.

Ҳудудий умумий ўрта таълим тизими – бу мамлакат умумий ўрта таълим тизимининг бир бўлаги ҳисобланади ва уни такомиллаштириш ва ривожлантириш мамлакатнинг маънавий-маърифий, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий қудратини юксалтиришга олиб келади. Мактабгача таълим, умумий ўрта таълим, , ўрта махсус, касб-ҳунар таълими ва олий таълим тизимининг алоҳида йўналиши бўлади, уларни такомиллаштириш асосан вақт билан ўлчанади, кадрларни тайёрлаш ва уларни ишга жойлаштириш эса ҳудуддаги ишлаб чиқаришга боғлиқ. Бу йўналишларни такомиллаштиришда аҳолининг ўсиш динамикаси, уларнинг яшаш маконларини жойлашуви ҳам ҳисобга олинади.

Шу сабабли моделлар мажмуасининг асоси, режалаштириш жараёнидаги ҳар хил ҳолатлар ўртасида ахборот алмашинувини тўғри ташкил қилиниб, бунда қуйидан

юқорига ёки юқоридан қуйига бўлган алоқалар сифатида моделлаштириш элементлари жойлаштирилади. Ана шундай ҳамма боғланиш жараёнларини аниқлаш, уларни кўп томонлама кузатиш, қарши алоқани йўлга қўйиш учун кўрсаткичлар назорати амалга оширилади.

Худудий умумий ўрта таълим тизимида мос масалада киритилаётган кўрсаткичлар ҳисоблаш тизими асосида шаклланади. Масала учун башоратга мўлжалланган математик моделни танлашда башоратларни белгиловчи кўрсаткичларни танлаш, улар ўртасидаги боғлиқликни амалга ошириш орқали амалга оширилади.

Ҳамма кўрсатилган масалаларни бирлаштирган ҳолда ягона ахборот базаси яратилади ҳамда у ҳисоблашни автоматлаштириш дастурини татбиқига боғлиқ бўлади.

Умумий ҳисоблашдаги дастурий татбиқнинг ижобий томони шундан иборатки, у режалаштиришни тўлиқ автоматлаштириш; ўз навбатида янги масалаларнинг сифатли ечимини топиш, тизимли режадаги ҳисоблашларни амалга ошириш, масалани ечиш давомида алоҳида ҳисобни бажаришга йул қўймасликка йўналтирилган бўлиб, хулосада чегараланган кўрсаткичлар асосида умумий тизимдаги ҳисоблашни амалга оширади.

Таълимнинг узвийлигини ва узлуксизлигини таъминлашда ўрта умумий, академик лицей ва коллежлар ҳамда алоҳида билимларга асосланиш зарурати ҳақида тўхталар эканмиз, албатта олий маълумот олишга алоҳида эътиборни қаратиш керак. Боиси олий маълумотли, билими бор кўпчилик шахслар инноватор ва тадбиркор бўлишади, жамият ресурсларини тежайди, экологияни сақлашга кўмаклашади ва ўзлари фаол бўлиб, қонунларни чуқур ўрганиб, ўзини-ўзи боқадилар, боқиманда бўлмайдилар, фарзандларини ҳам оилада билимга ундашади, йўналтиради, тадбиркорликка ўргатадилар. Корупцияга қарши курашадилар. Демак, Президентимиз айтганидек, жамият покланади ва истиқбол сари ривожланади, маънавият ва маърифат юксалади.

Ўзбекистоннинг келажаги буюк давлат бўлиши ҳамда дунё миқёсида ўз ўрнимизни эгаллашимиз учун қанча олий маълумотли рақобатбардош кадрлар керак? деган ўринли савол туғилади. Ушбу муаммони жуда чуқур ўйлаб, унинг ечимини топишимиз зарур.

Билимларга асосланган иқтисодийнинг яна бир муҳим хусусияти шундаки, шу соҳа бўйича жамланган ахборот ресурсларидан унумли фойдаланиш бўлиб, бунда табиий ресурслардан фарқли ўлароқ, қиёсий- иқтисодий ўсиш ва унинг ибратли

тажрибалари ҳамда бир қатор хусусиятлари ўрганилади. Яъни, билим ресурслари қанча кўп тарқатилгани билан камаймайди, чунки билим нухаси тарқатилади, кенг ишлатиш жараёнида янги билимлар ҳосил бўлади, бойиб боради. Масалан, битта автомашинага сарфланадиган хом ашё иккинчи автомашинани ишлаб чиқишда ҳам шунча миқдорда сарфланади. Аммо билим ресурси хом ашёни тежайди ва автомашинанинг сифатли ишлаш даврини узайтиради. Шунинг учун ҳам турли давлатларда иқтисодийга йўналтирилган билимни баҳолаш ва таққослаш учун анъанавий тарзда қуйидаги кўрсаткичлар: илмий тадқиқот ва тажриба – конструкторлик ишларига харажатлар, илмий ходимлар сони, рақобатбардошлик индекси ва мамлакатлар умумий экспортида юқори технологияларда тайёрланган маҳсулотларнинг салмоғи каби кўрсаткичларидан қиёсий тарзда фойдаланилади.

Ривожланган давлатларни Финландия тажрибаси шуни кўрсатадики, фан, таълим ва ишлаб чиқариш бири-бири билан шунчалик интеграциялашиб кетганки, уларни бир-биридан ажратиш бўлмайди. Шунинг учун республикамизда ҳар бир ишлаб чиқариш корхонаси ва хўжаликларга талабалар, профессор-ўқитувчилар, олимлар мутахассислиги бўйича бириктирилиб, уларнинг иш фаолиятида ходим сифатида тўлиқ иштирок этишлари юқори натижалар беради. Ҳеч қачон ишлаб чиқариш фан ва таълимсиз, унинг ютуқларини ўзларида қўлламасдан иқтисодий самарага эриша олмайди. Магистр ва бакалавр талабалар корхоналарда узлуксиз узок вақт малакавий амалиётда бўлишади. Талабаларнинг малакавий амалиёти давлат томонидан молиялаштирилган бўлиб, корхоналар қўшимча харажат сарфлашмайди. Корхоналар ўзларининг маҳсулотларини ишлаб чиқариш (ёки хизматлар кўрсатиш) жараёнида улар ва уларнинг илмий раҳбарлари (профессор-ўқитувчилар)нинг меҳнатидан, билим ва тажрибаларидан самарали тарзда фойдаланишлари керак.

Ҳозирги шароитда ҳар қандай корхона, хўжалик, фирмалар ва бошқа ишлаб чиқариш субъектлари ўзларининг харажатларини тезда қоплаб, фойда олишларини мўлжаллайдилар. Бу ҳар қандай ишлаб чиқариш субъектининг асосий мақсади ҳисобланади. Шунинг учун корхонанинг паст малакали, билими саёз кадрларга эҳтиёжи бўлмайди. Корхонага хорижий тилларни мукамал биладиган, хорижий ҳамкорлар билан мулоқат қила оладиган, ўз касбини чуқур ўзлаштириб олган кадрлар керак. Оқибатда улар янги инновациялар, иқтисодий ва ихтисосий билимлар билан ўз корхона, хўжалик ва фирмасининг иқтисодий қўтаришга салмоқли ҳисса қўшадилар.

Хорижий давлатлардан технология сотиб оляпмиз (айниқса, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, саноат тармоғини ривожлантириш мақсадида), лекин маҳаллий кадрларнинг билим савияси унчалик юқори эмаслиги оқибатида уларни ишлата олмасдан, хориждан мутахассислар чақирилмоқда. Шунинг учун вазирлик ва

корхоналар қошида илмий марказлар очилиб, уларда шу корхонанинг ходимлари ўз малака ва билим кўникмаларини жаҳон андозалари даражасида ошириб боришларини юқори малакали маҳаллий ва хорижий мутахассислар ёрдамида ташкил этишлари керак. Шу билан бир қаторда корхоналар фан ва таълим муассасалари, хусусан бизнес мактаблари билан ҳамкорликда илмий-иқтисодий билимларга асосланган (вертикал интеграция ва юқори технология ишлатиб, тайёр маҳсулот чиқарадиган) корпорациялар ташкил этиб, шу ерда фан ва таълимнинг энг сўнгги ютуқлари корхона амалиётига узлуксиз тарзда мунтазам жорий қилиниши лозим.

Республикамызда етарли даражада илмий салоҳияти юқори бўлган потенциал мавжуд. Шунинг учун бугунги кунда хом ашё ва табиий ресурсларни (пахта хом ашёси, қазилма бойликларни) экспорт қилишни бирмунча қисқартириб, фан ва мутахассисларни қайта тайёрлаш учун зарурий маблағларни сарфлаб, юқори технологиялар асосида ўзимизда қайта ишлаб, тайёр маҳсулот сифатида четга чиқаришга йўналтириш, тармоқларнинг ялпи кўшилган қиймати ва ялпи фойдасининг ошишига имкон беради. Бунга яққол мисол Ўзбекистонда тўқимачилик соҳасида пахта толасини қайта ишлаш 50 % га етказилди.

Таълим ҳар қандай мамлакатнинг ривожланиши учун ижобий таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан биридир. Аҳолининг саводхонлик даражасини ошириш, жамият ривожланиши ва мамлакат иқтисодиётини кўтаришга қодир билимли, иқтидорли, рақобатбардош кадрларни тайёрлаш, молиявий ва иқтисодий инқирозга қарши курашиш, шахсни миллий ғоя таъсирида ҳар тарафлама камол топтириш, муқобил давлат таълим ва тарбия масканларини ривожлантириш, таълим жараёнига сармоялар, ҳомийлик ва бошқа бюджетдан ташқари маблағларни жалб қилиш, таълим хизматларига бўлган талаб ва таклиф орасидаги номутаносибликни камайтириш ва булар юртимиз таълим тизими олдида турган вазифалардир. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг ўз вақтида қабул қилиниши ва амалда жорий этилиши олдимизга қўйилган вазифаларни бажаришда муҳим ўрин эгаллайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 29 августдаги «Таълим

тўғрисида»ги қонуни. Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Тошкент: Шарқ, 1997.- 31 б.

2. Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 29 августдаги «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури». Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Тошкент: Шарқ, 1997.-31 б.

3. Ўзбекистон Республикаси «Таълим тизимини ислохотлаштириш бўйича меъёрий хужжатлар». 1-қисм, Т., 1998 й.
4. Ўзбекистон Республикаси «Таълим тизимини ислохотлаштириш бўйича меъёрий хужжатлар». 2-қисм, Т., 1998 й.
5. Ганиев Э., Эшонкулов Х. Математическое моделирование, размещения и совершенствования региональных и профессиональных учреждений, на основе многоступенчатой системы. // Умумий ўрта таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий-амалий муаммолари. – Самарқанд, 2008, 27-28 июнь. 2-қисм. – Б.158-159.
6. Ганиев Э., Эшонкулов Х. О модели расчёта планирования потребности педагогических кадров. // Инновация – 99. Халқаро илмий-амалий анжуман. – Термиз: ТерДУ, 1999. – Б.330-331.
7. Ганиев Э., Эшонкулов Х. Умумий ўрта таълим муассасалари бошқарувни такомиллаштиришнинг умумий математик модели. // Iqtisodiyotni modellashtirish va axborotlashtirish masalalari. Мақолалар тўплами. – Т.: Кибернетика илмий текшириш институти, 2002. – №21 son. – Б.106-108.
8. Ганиев Э., Эшонкулов Х. Умумий ўрта таълим муассасалари бошқарув ини такомиллаштиришнинг айрим масалалари. Услубий қўлланма. – «Фан ва технология», Тошкент, 2009. – 84 б.